

CHET TILLARINI AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VOSITASIDA SAMARALI ÓRGANISH

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6595891>

Nazarova Navbahor Ahrorovna

Buxoro Davlat Universiteti

Ingliz tilshunosligi kafedrası o'qituvchisi

Boltayeva Sabina

Xorijiy tillar fakulteti talabasi

Annotatsiya: *Chet tillariga blgan ehtiyoj kundan- kunga oshib borayotganligi va bu sohada zamonaviy axborot texnologiyalari vositasida chet tillarini yangicha yondashuv orqali rganish va uni tashkil etishda jiddiy e'tibor qaratish.*

Kalit szlar: *Axborot texnologiyalari, innovatsion va kommunikativ yondashuv, ilmiy pedagogik usullar*

Hozirgi jadal suratlarda rivojlanayotgan davrda yashashning zini bir mo'jiza deb atasak yanglishmagan blamiz, albatta. Shubhasiz, bu davrda insonlarning ayniqsa yosh avlodning ilm- fanga blgan qiziqishi va ehtiyoji ikki karraga oshdi deb atasak mubolag'a bo'lmas. Shu jumladan, chet tillarini ta'lim jarayoniga olib kirish va uni qllash imkoniyatlari klami kundan-kunga kengayib, ta'lim sifatida uning rni sezilarli darajada zgardi.

zbekiston Respublikasining birinchi prezidenti Islom Abdug'aniyevich Karimovning 2012-yil 13- dekabrda PQ 1875-sonli qarori qabul qilingandan sng yurtimizda chet tillarini jumladan, ingliz tilini qitishga, rganishga blgan e'tibor dolzarb masalaga aylandi. Shu davrdan boshlab chet tillarini qitishda yangicha bosqich, yangicha nazar boshlandi. Chet tili darslarining maktab, litsey, kolleжда shuningdek, Oliy quv yurtlarida qitilish jarayoni kommunikativ yondashuv, innovatsion axborot texnologiyalari va ilg'or pedagogik usullar orqali olib borilishi talab qilindi.

Zamon bilan hamohang holda chet tillini bilish davr talabi blib qolmoqda. Chet tilini bilish bilan birgalikda uni ommaga turli xil usullar bilan rgatish juda katta ahamiyat kasb etmoqda. Chunki bugungi kunda yuqori va asosiy talablardan biri chet tillarini mukammal bilish blib qoldi. Dunyo tillari orasida muloqotda yetakchi va zgarmas rinni egallab kelayotgan va rnini boshqa tillarga bshatib bermayotgan ingliz tilini rganishga qaratilgan alohida e'tibor va chora- tadbirlar ham bejiz emas.

Chet tillarini xususan, ingliz tilini turli xil ilmiy kitob, lug'atlar bilan birgalikda, yangi axborot texnologiyalari yordamida órganish mumkin. Bunga misol qilib internet olamidagi til órganishga doir saytlar, telegram tarmog'idagi zamonbop kanallar misol bóla oladi.

Eng quvonarli jihatlaridan biri shundaki, óquvchilar chet tilini órganish bilan bir qatorda, ularda axborot texnologiyalari shuningdek, internetning istalgan bir imkoniyatlaridan keng jabhada foydalanishda bilim saviyalari yanada oshadi va qiziqishlari ortadi.

Shuni ta'kidlash joizki, óquvchi va talaba yoshlardan tashqari maktabgacha ta'lim muassasalari bolalariga ham ingliz tilidan noan'anaviy dars va mashg'ulotlar ótish belgilab qóyildi. Misol uchun, bu yoshdagi bolalar qiziqarli va oson matnchalarni shunidek, óquvchilarni esida tez qoladigan lug'at boyliklarini órganadilar. Agarda matnda tushunishi qiyin bólgan sóz birligi yoki iboralar bólsa, ularni óquvchilar tushunib olishlariga yordam beradigan tinglab tushunish (listening) kónikmasidan ham foydalanish mumkin. Ta'lim sifatining istalgan bir talablariga javob berishi, ta'lim samaradorligini oshirish, óquvchilarni shu fanga qiziqtiradigan turli xil óyin shakldagi darslarni olib borishda zamonaviy pedagogik texnologiyalar shu jumladan, axborot- kommunikatsiya vositalarining o'rni beqiyos.

Xulosa qilib aytganda, bugungi shiddat bilan rivojlanayotgan davrda axborot texnologiyalaridan xabardor bólmalik, internet tarmoqlaridan foydalana olmaslik kulguli hol albatta. Iste'dodli yoshlarimizning óz qiziqqan sohalarida ilg'or mutaxassislar bólishlari uchun, avvalambor chet tillarini, ayniqsa, ingliz tilini mukammal bilish zarur. Biz yoshlarga qaratilayotgan yuksak e'tibor va shart-sharoitlardan kelib chiqqan holda xorijiy tillarni yuqori malaka bilan órganib, óz bilim va malakalarimizni chet ellik tengdoshlarimiz bilan almasha olishimiz kerak. Va kelajakda vatanimiz rivojiga hissa qóshadigan yetuk kadr bólib yetishishimiz lozim. Chunki xorijiy tillarni órganishga qaratilayotgan alohida e'tibor óz ona tilimizdagidek teng bóldi. Va bizga berilgan bu kabi imkoniyatlardan tóg'ri foydalangan holda yuksak bilim cho'qqilarini egallaymiz deb ayta olamiz.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RÓYXATI :

1. I.A.Karimov 'Yuksak ma'naviyat- yengilmas kuch', U.B.Bekmurodova ' Ingliz tilini óqitishda innovatsion texnologiyalardan foydalanish'
2. Jamshid Atamuradov Axborot texnologiyalarining zamonaviy muammolari bóyicha', ' Zamonaviy texnologiyalardan foydalanib ta'lim berishning óziga xos xususiyatlari'.
3. Nazarova, N. (2022). Обучение молодых учащихся через интерактивные игры. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.Uz),7(7).
https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/4979
4. Nazarova, N. (2022). Antroponimlarning o'rganilishi. Integration of Pragmalinguistics, Functional Translation Studies and Language Teaching Processes,110-112.
<http://conferenceseries.info/index.php/online/article/view/59>
5. Nazarova, N., & Yoqubovna, S. M. (2022). Lingvistikada lacuna muammosi. Integration of Pragmalinguistics, Functional Translation Studies and Language Teaching Processes,113-115.
<http://conferenceseries.info/index.php/online/article/view/60>
6. Ahrorovna, N. N. (2022). STUDY OF ANTHROPONYMS AND THEIR PLACES IN THE LEXICAL SYSTEM. Web of Scientist: International Scientific Research Journal, 3(1), 90-96.
<https://wos.academiascience.org/index.php/wos/article/download/619/575/>
7. Nazarova Navbahor Ahrorovna, & Akhmedova Marjona. (2022). Effective Language Learning. Eurasian Research Bulletin, 4, 104-107. Retrieved from <https://geniusjournals.org/index.php/erb/article/view/435>
8. Ahrorovna, N. N. ., & Marjona, M. . (2021). Essential Memory Improving Techniques in Teaching and Learning Process. "ONLINE - CONFERENCES" PLATFORM, 62-68. Retrieved from <http://papers.online-conferences.com/index.php/titfl/article/view/589>